

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

УДК: 616-053.32-085

**СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИДА
АДИПОНЕКТИННИНГ РОЛИ (адабиётлар шарҳи)
Н.Ш. Ахмедова¹, М.К. Амонов¹
Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон**

Аннотация: Кўп омилли гликопротеин адипонектин инсулинга сезгирлик, антиатероген ва яллиғланишга қарши хусусиятларга эга. Бироқ, буйрак касаллигининг охириги босқичи билан оғриган беморларда инсулинга резистентлик ва қон томир касалликларининг тарқалишига қарамай, адипонектин даражаси юқори. Буйрак касаллигининг охириги босқичида адипонектин/рецептор тизими юқори даражада тартибга солинади, эҳтимол уремик муҳитга мос келадиган қарши тартибга солиш жавоби сифатида. Бундан фарқли ўлароқ, адипонектин ва унинг HMW изоформаси, AdipoR периферик қоннинг моноклеар ҳужайраларида мРНК экспрессияси буйрак трансплантациясидан кейин пасаяди, бу эҳтимол иммуносупрессия ва/ёки гломеруляр фильтрация тезлиги ва уремик муҳитнинг яхшиланиши билан боғлиқ. Буйракнинг протеинурик касаллиги билан оғриган беморларнинг сийдигида ҳам адипонектин аниқланган. Ушбу шарҳда адипонектиннинг тузилиши ва функцияси ҳамда унинг буйрак касаллиги билан оғриган беморлар учун потенциал аҳамияти ва буйрак етишмовчилигида ушбу оқсилнинг метаболизмига таъсир қилиши мумкин бўлган турли омиллар муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: адипонектин, адипонектин ретсептори, гемодиализ, инсулинрезистентлик, буйрак касаллиги, метаболик синдром.

Аннотация: Многофакторный гликопротеин адипонектин обладает инсулиночувствительными, антиатерогенными и противовоспалительными свойствами. Однако, несмотря на распространенность инсулинорезистентности и сосудистых заболеваний у пациентов с терминальной стадией заболевания почек, уровень адипонектина повышен. На конечной стадии заболевания почек система адипонектин/рецептор высокорегулируется, возможно, как контррегуляторный ответ, соответствующий уремической среде. Напротив, экспрессия адипонектина и его HMW-изоформы, AdipoR, мРНК в моноклеарных клетках периферической крови снижается после трансплантации почки, что, вероятно, связано с иммуносупрессией и/или улучшением скорости клубочковой фильтрации и уремической средой. Адипонектин также был обнаружен в моче пациентов с протеинурической болезнью почек. В этом обзоре обсуждаются структура и функция адипонектина и его потенциальное значение для пациентов с заболеванием почек, а также различные факторы, которые могут влиять на метаболизм этого белка при почечной недостаточности.

Ключевые слова: адипонектин, рецептор адипонектина, гемодиализ, инсулинорезистентность, заболевание почек, метаболический синдром.

Abstract: Multifactorial glycoprotein adiponectin has insulin-sensitive, antiatherogenic, and anti-inflammatory properties. However, despite the prevalence of insulin resistance and vascular diseases in patients with the terminal stage of kidney disease, the level of adiponectin is elevated. In the final stage of kidney disease, the adiponectin/receptor system is highly regulated, possibly as a counter-regulatory response corresponding to the uremic environment. In contrast, the expression of adiponectin and its HMW isoform, AdipoR, mRNA in mononuclear cells of peripheral blood decreases after kidney transplantation, which is probably associated with immunosuppression and/or improved glomerular filtration rate and uremic environment. Adiponectin was also detected in the urine of patients with proteinuric kidney disease. This review discusses the structure and function of adiponectin and its potential significance for patients with kidney disease and various factors that may affect the metabolism of this protein in renal failure.

Keywords: adiponectin, adiponectin receptor, hemodialysis, insulin resistance, kidney disease, metabolic syndrome.

Юрак-қон томир касалликлари этиологиясидан қатъи назар, буйрак касаллигининг охирги босқичида касалланиш ва ўлимнинг асосий сабабидир. Метаболик синдромнинг таркибий қисмларини ўз ичига олган кўплаб омиллар ушбу кучайган қон томир хавфига ҳисса қўшиши мумкин. Уларнинг бир нечаси асосан адипоцит томонидан ишлаб чиқарилади, шу жумладан кўп функцияли гликопротеин адипонектин. Ушбу шарҳда адипонектиннинг тузилиши ва функцияси ҳамда унинг буйрак касаллиги билан оғриган беморлар учун потенциал аҳамияти муҳокама қилинади.

Адипонектин структураси. Адипонектин мономерининг тузилиши 1-расмда келтирилган. У 244 та аминокислотани ўз ичига олади ва коллагенга ўхшаш толали поя ва комплемент тизимининг C1q компонентига юқори гомологияга эга бўлган глобуляр домендан иборат [1]. Инсон адипонектини уч хил шаклда айланади: қўйи молекуляр адипонектин деб аталадиган триммер (90 кДа), коллаген поясидаги дисулфид боғлари орқали иккита триммердан ҳосил бўлган гексамер (ўрта молекуляр адипонектин) ва ўрта молекуляр олигомерлардан йиғилган гулдаста шаклидаги юқори молекуляр изоформа. Дисулфид боғ ҳосил бўлишига боғлиқ бўлган олигомеризация Cys 39 воситасида амалга оширилади [2]. Тўлиқ узунликдаги оқсил кичикроқ, глобуляр фрагмент ҳосил қилиш учун протеолитик парчаланишга, шунингдек, гидроксилланиш ва гликозилланиш орқали трансляциядан кейинги модификацияга учраши мумкин [3].

1- расм. Адипонектин структураси.

Адипонектиннинг патофизиологик хусусиятлари. Адипонектин бир нечта йўллар орқали яллиғланишга қарши хусусиятларни намоён қилади: (I) фосфорилланиш ва аденозин монофосфат (АМФ) - фаоллаштирилган протеинкиназанинг фаоллашиши, бу миоцитлар томонидан глюкозанинг ютилишига ва жигар глюконеогенезига жалб қилинган молекулаларнинг камайишига олиб келади; (II) АМФ-фаоллаштирилган протеинкиназа, Р38 митоген-фаоллаштирилган протеинкиназа ва пероксисома пролифератори-фаоллаштирилган альфа рецепторининг (PPAR α) кетма-кет фаоллашиши натижасида скелет мушагида ёғ кислоталарининг оксидланишини ошириш; ва (III) с-АМФ-ҳосилали йўл орқали эндотелиал НФ-кБ сигнализациясини ингибирлаш [4]. Адипонектин макрофаг-кўпикли ҳужайралар трансформациясини сусайтиради ва инсон аорта силлиқ мушак ҳужайралари пролиферациясини секинлаштиради, атеросклеротик пилакчага маҳаллий юбориш эса томир деворларида қон томир ҳужайралари адгезия молекуласи-1 (VCAM-1) ва ҳужайралараро адгезия молекуласи-1 (ICAM-1) экспрессиясини сусайтириш орқали атеросклероз ривожланишини камайтиради. Инсулинга сезгирлик фаоллиги нуқтаи назаридан адипонектин АМФ-фаоллаштирилган протеинкиназа, Р38 митоген-фаоллаштирилган протеинкиназа ва PPAR-алфани кетма-кет фаоллаштириш орқали скелет мушагида ёғ кислоталарининг оксидланишини оширади [5]. Бундан фарқли ўлароқ, 2-тур қандли диабет билан оғриган семиз одамларнинг скелет мушагида АМФ киназасининг фаоллашуви ва глобуляр адипонектин томонидан ёғ кислоталарининг оксидланиши бузилган. Ушбу маълумотларнинг аксарияти экспериментал моделлардан ёки буйрак касаллиги бўлмаган беморлардан олинган ва бу топилмалар буйрак касаллиги ва буйрак функцияси бузилган беморларга осонликча татбиқ қилинмаслиги мумкин [6].

Адипонектин ретсепторлари (AdipoR) 1 ва 2 мос равишда глобуляр ва тўлиқ узунликдаги адипонектин учун рецепторлар бўлиб хизмат қилади ва АМФ-киназа ва PPAR α лигандларининг фаоллигини, шунингдек, ёғ

кислоталарининг оксидланиши ва глюкозанинг ютилишини оширади (2-расм). Одамда AdipoR1 ҳам, AdipoR2 ҳам кўплаб тўқималар ва органларда юқори даражада ифодаланган [7]. Сичқонларда ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, AdipoR1 нинг мақсадли бузилиши адипонектин билан боғлиқ АМР-киназа фаоллашувининг йўқолишига олиб келади, AdipoR2 эса PPAR α фаоллигини пасайтиради. Иккала йўлнинг бузилиши тўқималарда триглицеридлар миқдорининг ошишига, яллиғланиш ва оксидланиш стрессига олиб келади. Демак, иккала рецептор ҳам адипонектиннинг таъсир механизмларида доминант роль ўйнайди [8].

Адинопектиннинг сурункали буйрак касаллиги ривожланишидаги роли.

Флисер ва ҳамкасбларининг таъкидлашича, глюкозага толерантликнинг тез-тез намуна олиш усули билан ўлчанадиган инсулинрезистентлик буйрак касаллигининг бошида ва коптокчалар фильтрацияси тезлигининг (КФТ) сезиларли пасайишидан олдин мавжуд бўлган. Бироқ, бошқа тадқиқотлар шуни кўрсатадики, КФТ 60 мл/мин дан пастга тушганда, инсулинрезистентлик ошади, аммо инсулин сезувчанлиги бу даражадан юқори бўлганда меъёрда бўлади [9]. Инсулинрезистентлик пайдо бўлганда буйрак етишмовчилиги босқичига нисбатан ушбу фарқли кузатувлар беморлар ва назорат гуруҳлари тавсифидаги фарқларни акс эттириши мумкин. Енгил ва оғир буйрак касалликларида юрак-қон томир касалликларини бошдан кечирган беморларда адипонектин даражаси сезиларли даражада паст эди. Ҳатто адипонектиннинг 1 мг/мл га ошиши юрак-қон томир касалликларининг нисбий хавфини 0,86 га камайтириш билан боғлиқ бўлиб, бу кейинги гуруҳда ишемик ҳодисаларсиз юқори кўрсаткич билан аниқланди. Баъзи тадқиқотларда КФТ ва қон зардобидаги адипонектин даражаси ўртасида тескари корреляция қайд этилган бўлса-да, нефротик синдром ва нефропатия билан касалланган 1-тоифа диабет билан оғриган беморларда аниқланган юқори даражалар буйрак функцияси билан боғлиқ эмас, бу уларнинг яллиғланиш жараёни каби муқобил стимулларга жавобан кўтарилганлигини кўрсатади [10, 11].

Сийдик адипонектини. Бир қатор тадқиқотлар турли буйрак касалликлари билан оғриган беморларнинг сийдигида сезиларли миқдорда адипонектин мавжудлигини кўрсатади. Кўпчилик паст молекуляр адипонектин мономерини аниқлайдиган тест тўпламларидан фойдаланган. Шу сабабли, адипонектин нефрон ичида синтезланадими ёки шунчаки коптокчада филтрланадими деган савол туғилади, чунки адипонектин плазмада кўп миқдорда учрайдиган оқсил бўлиб, у барча плазма оқсилларининг ~0,01% ни ташкил қилади. Буйрак касалликларида сийдикдаги адипонектиннинг биологик аҳамияти бор-йўқлиги ҳам номаълумлигича қолмоқда [12]. Бироқ, баъзи маълумотлар буйрак ичи патофизиологиясига таъсир қилиши мумкинлигини кўрсатади. Люпус нефритда сийдикдаги адипонектин миқдори сезиларли

даражада ошади ва бу буйракдан ташқари хуружда кузатилмайди. Бироқ, бу беморларда қон зардобидаги адипонектин миқдори ҳам ошади, бу эса коптокчалар фильтрациясининг кучайиши сийдик даражасининг ўзгаришига сезиларли ҳисса қўшишини кўрсатади. Худди шу тадқиқот адипонектиннинг буйрак ичидаги коптокча капиллярлари ва бошқа эндотелиал юзаларга чўкишини кўрсатди. Ушбу маҳаллий оқсилнинг функционал роли ҳали ҳам тушунтирилмаган. Проксимал каналчалар эпителий ҳужайраларининг ўлмас ҳужайралар линиясида AdipoR ва протеинуриянинг турли шакллари бўлган беморларнинг сийдигида интакт HMW изоформининг кўпайиши аниқланди (Шен ва ҳаммуал.). Бундан ташқари, НК-2 ҳужайраларининг рекомбинант адипонектин билан таъсири яллиғланиш ситокини MCP-1 секрециясининг пасайишига олиб келади. Ушбу кузатувларнинг нефрон хатти-ҳаракатларига таъсири ҳали аниқланмаган [13].

Адипонектин метаболизи. Рекомбинант адипонектиннинг ярим чиқарилиш даври қуёнларда тахминан 15 соатни ташкил этади ва унинг даражаси одамларда 72 соатлик очлик пайтида ҳам нормал, ҳам семиз субъектларда ҳайратланарли даражада барқарор бўлиб қолади. Бир нечта тадқиқотлар адипонектин даражасини тартибга солишнинг автокрин ёки паракрин режимини таклиф қилди [14, 15]. Транзитор адипонектин гиперэкспрессиясига дучор бўлган трансген сичқонларда адипонектин иРНКси ва ёғ деполаридаги оқсил миқдорининг пасайиши ва айланма даражасининг пасайиши кузатилади; шунингдек, AdipoR2, лекин AdipoR1 эмас, пасайтирилган тартибга тушади. Висцерал ёғ тўқимаси тери ости ёғ тўқимасига қараганда инсулин сезувчанлигига кўпроқ таъсир кўрсатади деган ҳозирги фикрдан фарқли ўлароқ, Lihn ва ҳамкасблари адипонектин генининг экспрессияси тери ости ёғига қараганда висцералда пастроқ эканлигини аниқладилар, бу эса тери ости ёғ тўқимасининг кўпроқ таъсирини кўрсатади. Адипонектин алмашинуви механизм(лар)и ҳақида кам маълумот мавжуд. Буйрак касалликларида адипонектин даражаси КФТнинг пасайиши ва шу билан катаболизмнинг пасайиши натижасида ёки уремия ва натижада ситокинларнинг фаоллашувига жавобан кўтариладими деган мунозара мавжуд [16].

Хулоса. Шубҳасиз, адипонектин атеросклерозга қарши, инсулинга сезгир ва яллиғланишга қарши восита ҳисобланади. СБК билан оғриган беморларда адипонектин даражаси ўзгариши мумкин бўлган йўналишларни ўрганадиган истиқболли тадқиқотлар талаб этилади. Ушбу тадқиқотлар охир-оқибат ушбу популяцияларда ҳаддан ташқари касалланиш ва ўлимга олиб келадиган қон томир касалликлари тарқалишининг пасайишига олиб келиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Hu E, Liang P, Spiegelman BM. AdipoQ is a novel adipose-specific gene dysregulated in obesity. *J. Biol. Chem.* 2016; 271: 10, 697–703.
2. Tsao TS, Tomas E, Murrey HE *et al.* Role of disulfide bonds in Acrp30/adiponectin structure and signaling specificity. Different oligomers activate different signal transduction pathways. *J. Biol. Chem.* 2023; 278: 508, 10–17.
3. Wang Y, Lam KS, Chan L *et al.* Post-translational modifications of the four conserved lysine residues within the collagenous domain of adiponectin are required for the formation of its high molecular weight oligomeric complex. *J. Biol. Chem.* 2016; 281:16, 391–400.
4. Yamauchi T, Kamon J, Minokoshi Y *et al.* Adiponectin stimulates glucose utilization and fatty-acid oxidation by activating AMPactivated protein kinase. *Nat. Med* 2022; 8: 12, 88–95.
5. Yoon MJ, Lee GY, Chung JJ *et al.* Adiponectin increases fatty acid oxidation in skeletal muscle cells by sequential activation of AMPactivated protein kinase, p38 mitogen-activated protein kinase, and peroxisome proliferator-activated receptor alpha. *Diabetes* 2016; 55: 25, 62–70.
6. Chen MP, Tsai JC, Chung FM *et al.* Hypoadiponectinemia is associated with ischemic cerebrovascular disease. *Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.* 2015; 25: 8, 21–26.
7. Yu JG, Javorschi S, Hevener AL *et al.* The effect of thiazolidinediones on plasma adiponectin levels in normal, obese, and type 2 diabetic subjects. *Diabetes* 2022; 51: 29, 68–74.
8. Furuhashi M, Ura N, Higashiura K *et al.* Blockade of the reninangiotensin system increases adiponectin concentrations in patients with essential hypertension. *Hypertension* 2023; 42: 76–81.
9. Nilsson PM, Engstrom G, Hedblad B *et al.* Plasma adiponectin levels in relation to carotid intima media thickness and markers of insulin resistance. *Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.* 2016; 26: 27, 58–62.
10. Haugen E, Furukawa Y, Isic A, Fu M. Increased adiponectin level in parallel with increased NT-pro BNP in patients with severe heart failure in the elderly: A hospital cohort study. *Int. J. Cardiol.* 2018; 125: 2, 16–19.
11. Fliser D, Pacini G, Engelleiter R *et al.* Insulin resistance and hyperinsulinemia are already present in patients with incipient renal disease. *Kidney Int.* 2018; 53: 13, 43–47.
12. Charlesworth JA, Kriketos AD, Jones JE, Erlich JH, Campbell LV, Peake PW. Insulin resistance and postprandial triglyceride levels in primary renal disease. *Metabolism* 2015; 54: 8, 21–28.
13. Becker B, Kronenberg F, Kielstein JT *et al.* Renal insulin resistance syndrome, adiponectin and cardiovascular events in patients with kidney disease:

The mild and moderate kidney disease study. *J.Am. Soc. Nephrol.* 2015; 16: 10, 91–98.

14. Iwashima Y, Horio T, Kumada M *et al.* Adiponectin and renal function, and implication as a risk of cardiovascular disease. *Am. J. Cardiol.* 2016; 98: 1, 603–608.

15. Yaturu S, Reddy RD, Rains J, Jain SK. Plasma and urine levels of resistin and adiponectin in chronic kidney disease. *Cytokine* 2017; 3, 71–75.

16. Zoccali C, Mallamaci F, Panuccio V *et al.* Adiponectin in markedly increased in patients with nephrotic syndrome and is related to metabolic risk factors. *Kidney Int. Suppl.* 2023; 98–102.